

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТУМАНЛАРИДА СУННАТ ТҶЙ МАРОСИМИНИНГ ЭТНОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТАЪСИРИ

(Тўрткўл, Беруний, Қўнғирот ва Амударё туманлари мисолида)

Таджетова Света Шамуратовна

ЎЗРФА ҚҚБ Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти этнография
бўлими кичик илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733295>

Халқнинг миллий-маданий мероси, урф-одат ва маросимлари унинг этник хусусиятлари, ижтимоий муносабатлари ҳамда маънавий қадриятларини ўзида мужассам эттирувчи муҳим этномаданий омиллардан бири ҳисобланади. Ўзбек халқи оилавий-маиший маросимларга бой халқлардан бири бўлиб, туғилиш, никоҳ ва вафот билан боғлиқ урф-одатлар қаторида суннат тўй (хатна тўй) маросими ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Суннат тўйи нафақат диний амал сифатида, балки боланинг маълум ижтимоий мақомга ўтиши, қариндошчилик муносабатларининг мустақамланиши ва жамоавий бирликни намоён этувчи муҳим ижтимоий-маданий ҳодиса сифатида ҳам эътироф этилади.

Қорақалпоғистон Республикаси кўп миллатли ҳудуд сифатида ўзининг этномаданий хилма-хиллиги билан ажралиб туради. Айниқса, Тўрткўл, Беруний, Қўнғирот ва Амударё туманларида истиқомат қилувчи ўзбек аҳолиси орасида миллий урф-одатларнинг сақланиши ва авлоддан-авлодга ўтиши кузатилади. Ушбу ҳудудларда ўтказиладиган суннат тўй маросимлари умумўзбек анъаналари билан муштарак жиҳатларга эга бўлиши билан бирга, маҳаллий этномаданий муҳит, қўшни халқлар таъсири ҳамда ҳудудий хусусиятлар натижасида ўзига хос кўринишларни ҳам намоён этади. Суннат тўй маросимида болани тўйга тайёрлаш, қариндош-уруғ ва қўни-қўшниларни хабардор қилиш, меҳмон кутиш, миллий таомлар тайёрлаш, сарпо улаш, дуо ва хайрихоҳлик билдириш каби бир қатор анъанавий элементлар муҳим ўрин тутади. Айрим ҳудудларда маросим билан боғлиқ маҳаллий урф-одатлар, ишонч ва ирим-сиримлар ҳам учрайдики, бу ҳолат мазкур маросимнинг этнографик аҳамиятини янада оширади.

Мазкур тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон Республикасининг Тўрткўл, Беруний, Қўнғирот ва Амударё туманларида яшовчи ўзбек аҳолиси ўртасида суннат тўй маросимининг этнографик хусусиятларини ўрганиш, унинг анъанавий кўринишлари, маҳаллий ўзига хос жиҳатлари ҳамда замонавий трансформация жараёнларини таҳлил қилишдан иборат. Тадқиқотнинг эмпирик асосини 2026 йилда мазкур ҳудудларда ўтказилган дала-этнографик материаллари, информаторлар билан ўтказилган суҳбатлар, маҳаллий аҳоли фикрлари ҳамда бевосита кузатувлар ташкил этади. Тадқиқот жараёнида киёсий-этнографик таҳлил, суҳбат, кузатув ва тавсифий усуллардан фойдаланилди.

Суннат тўйи ўзбек халқининг муҳим оилавий маросимларидан бири бўлиб, у ижтимоий ва диний аҳамиятга эга. Бу тўй Муҳаммад пайғамбарнинг хаста, фаолияти ва кўрсатмалари ҳақида ҳадисларда ҳам айтилгани, таъриф ва тавсиф қилингани учун ҳам кишилар орасида ижро этиб келинади. Мазкур ҳадисларда айтилишича, болалар 5, 7, 9, 11

ва 14 ошгача бўлган палласида суннат қилиниши уқдирилгин, шундагина гўё унинг қўли ҳалолланиб ҳақиқий Мусулмон бўлган. Аммо бу нарса Куръони каримда эмас, балки ҳадисларда айтилгани учун ҳам унинг номи суннат тўйи деб юритилган [1].

Қорақалпоғистоннинг жанубий туманларида, хусусан, Тўрткўлда ахборот берувчининг айтишича: “Болани чилла даврида ёки бир ёшга тўлганида суннат қиламиз. Сабаби, бу даврда хатна қилинган жой тез битади ва суннат қилиш осон кечади” [2].

Аслини олганда суннат қилиш, яни бола олатининг учидан озгина тери қисмини кесиб олиш одати жуда қадимий, узоқ тарихга эга. Бундай одатлар, расм-русмлар ибтидоий жамоа тузуми даврида юзага келган бўлиб, ўспирин болаларнинг катталар сафидан ўрин олиши, балоғатга етиши муносабати билан бажарилган [3].

Суннат тўйи билан боғлиқ халқ орасида турли ирим-сиримлар ҳам учрайди. Маълумот берувчининг айтишича: «Фарзандсиз аёлга ўзи билмаган ҳолда олатининг кесилган учи (хатна қилинган бўлаги) овқатига солиб едилрлса, тез орада ҳомиладор бўлишига ишонишган» [4]. Бу иримнинг маъноси шундаки, суннат қилинмаган бола ҳали гўдак деб қаралган. Суннатдан кейин эса у йигит қаторига қўшилди, деб ҳисобланган. Гўдаклик белгиси бўлган олатнинг учини бефарзанд аёл эса, бу ҳолат унга ҳам “юқади” деб ўйлашган бўлса керак. Шунингдек, «Илгари бефарзанд ота-оналар ҳам суннат тўйи қилиб беришган. Бунда меҳмонлар рўйхати тузилмаган. Кўп қиздан сўнг ўғил кўрганлар ҳам суннат тўйи берган. Ёши улуғ кишиларга сарпо ёпишган. Яқинлари билан кичик қилиб тўй қилишган» [5]. Бундай маросимлар фарзанд кўриш умидида амалга оширилган. Фарзандга етказсин, суннат тўйларига етказсин, деган ниятда тўй беришган.

Ушбу маросим оила ва маҳалла нуфузи билан боғлиқ ҳисобланади. Маросимда дуо қилиш, зиёфат уюштириш ва қариндошларнинг иштирок этиши асосий ўрин тутлади.

Хоразимда суннат тўйидан олдин халқ орасида “Исм қўйиш тўйи” ёки айрим жойларда “От тўйи” деб аталган маросим ўтказилган. Одатга кўра, ота-она фарзандининг келажакдаги суннат тўйига эртадан тайёргарлик кўра бошлаган. Бу жараёнда боланинг онаси, қариндош-уруғлари ва қўни-қўшнилар йиғилиб, бола учун кийим-кечак, кўрпайостик, белбоғ ва тўн каби буюмларни тайёрлаганлар. Ушбу ишлар асосан ёши улуғ, фарзандли, ҳурматли ва покиза аёллар иштирокида амалга оширилган.

Мазкур маросим рамзий маънога ҳам эга бўлиб, унда қариндош-уруғлар ва маҳалла аҳли иштирокида болага исм қўйилган, унинг соғлом ўсиши ва келажакдаги суннат тўйининг файзли ўтиши учун дуолар қилинган [6].

Тўрткўл, Беруний туманларида суннат тўйининг сарпасини келиннинг онаси, яъни суннат қилинган боланинг онасининг онаси (бувиси) тайёрлаган. У бола учун кўчқор, 20 ёки 10 дона чўрак нон ва патир ҳамда бола учун чопон олиб борган [7]. Тўйдан аввал “Маслаҳат тўйи” ўтказилган. Бу тўйга айниқса Беруний туманида яхши эътибор қаратилган. «Беруний тумани ва унга қўшни ҳудудларда суннат тўйидан олдин “маслаҳат-кенгаш тўйи” ўтказилган бўлиб, унга маҳалладаги ҳар бир оиладан бир нафар вакил таклиф қилинган. Шу тариха “оқсоқоллар кенгаши” ўзига хос тўй шаклига айланиб, “кенгаш тўй” номи билан юритилган. Унда асосий маслаҳатчилар сифатида яқин қариндошлар, оқсоқоллар, кадхудо ва кайвонийлар иштирок этиб, уларнинг фикр-маслаҳатлари барча учун муҳим йўл-йўриқ ҳисобланган.

Бугунги кунда ҳам Гурлан ва Беруний тумани ҳудудларида мазкур маросим кўпчилик иштирокида ўтказилади. Айрим ҳолларда созанда ва хонандалар таклиф қилиниб, тўй якунида уларга совғалар ёки ҳақ берилади. Бошқа ҳудудларда эса бу маросим соддароқ тарзда, кексалар маслаҳати, дастурхон ёзиш ва ош тортиш билан

ўтказилади [8]. Шунингдек, тўйнинг энг муҳим қисми "Тўйга чақирув" ҳисобланган. Информаторнинг берган маълумотига кўра: «Авваллари тўйга ёш болалар чақиришган. Улар ҳар бир меҳмоннинг уйига бориб, тўй ҳақида хабар беришган. Ҳозирги техника замонида эса тўйга айтиш учун кўнғироқ қиламиз ёки Telegram, Instagram сингари ижтимоий тармоқлардан фойдаланяпмиз» [9]. Информаторнинг маълумотига таянадиган бўлсак, YouTube платформалари орқали жонли эфирлар ёрдамида узоқда бўлган, тўйга кела олмаган меҳмонларга ҳам худди тўйда ўтиргандек томоша қилиш имконияти яратилмоқда.

Демак, таклифномалар, табриклар ва видео материаллар рақамли шаклда тарқатилиши кадриятлар трансформациясини юзага чиқаряпти. Бу рақамли муҳит таъсирида маросимнинг ташқи шакли ўзгармоқда, аммо унинг асосий мазмуни сақланиб қолмоқда. Анъанавий ва замонавий кадриятлар ўртасидаги мувозанат кузатилганлигидан далолат беради.

Хулоса сифатида шуни айтиш жойиз, дала-этнографик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, суннат тўй маросими ханузгача муҳим этномаданий ҳодиса бўлиб қолмоқда. Рақамли технологиялар унинг шаклий жиҳатларини ўзгартирса-да, мазмунини сақлаб қолмоқда.

Adabiyotlar

1. Исмойлов Ҳ. Ўзбек тўйлари. Тошкент, 1992. 39 б.
2. АДЁ, Беруний тумани, 2026 й., информант — Алланазарова Дилбар.
3. Косвен М. О. Ибтидоий маданият тарихидан очерклар. Тошкент, 1960. 155-156 б.
4. АДЁ, Тўрткўл тумани, 2026 й., информант — Каримбаева Хонимжон.
5. АДЁ, Қонгирот тумани, 2026 й., информант — Райсова Улмаш.
6. Исмойлов Ҳ. Ўзбек тўйлари. Тошкент, 1992. 42 б.
7. АДЁ, Тўрткўл тумани, 2026 й., информант — Нуриева Насиба.
8. Исмойлов Ҳ. Ўзбек тўйлари. Тошкент, 1992. 44 б.
9. АДЁ, Амударё тумани, 2026 й., информант — Кайпова Амангул.